

CASA OKS: TRANSPARENCIA E INHABITABILIDAD

FERNANDO DIEZ

Arquitecto (Universidad de Belgrano)
Doutor em Arquitetura (UFRGS)
Professor, FA-Universidad de Palermo

La casa Oks fue el resultado de un encargo motivado en el interés artístico por las condiciones del arquitecto, Antonio Bonet, tanto como el deseo de los comitentes de vivir en ella. Transcurridos poco más de 50 años de su construcción, habiendo sido abandonada por sus primeros habitantes, y luego de muchas modificaciones, la oportunidad de visitar la casa vacía, nuevamente en venta, junto con Mariano Oks, comitente original de la obra, interlocutor de Bonet, y atento observador, permitió echar una mirada sobre el estado de la obra. Pero sobre todo, sobre la relación entre uso y conservación en aquellas obras que la historia consagra como monumentos de arquitectura, suerte de paradigmas construidos de las idveas de su época.

En distintos momentos de este diálogo y visita se pusieron de manifiesto las contradicciones entre la integralidad de la “obra artística” y la funcionalidad y habitabilidad práctica de la casa durante el lapso de tiempo en que Oks habitó la casa. Los mayores inconvenientes para el comitente consistieron en lo que consideró un intolerable comportamiento térmico de la casa, incapaz de absorber las variaciones de temperatura. Estas condiciones se pueden adjudicar a dos factores principales, las grandes superficies vidriadas, y el escaso espesor que Bonet buscó dar al techo. En cualquier caso el juicio de Oks es categórico sobre este aspecto:

“... ustedes querrán saber por qué me mudé (...) Esta casa tenía el 80% del perímetro de vidrio. Y era vidrio simple. Entonces cuando hacía calor, en verano, era un horno. Compramos un equipo de 10 hp de General Electric para el aire acondicionado, pero era más importante el ruido que el aire acondicionado. En invierno era un heladera, no había calefacción que alcance.... ...Yo me adapté desde el '55 hasta el '64, casi nueve años que me aguanté la falta de inercia térmica...”¹

En 1964 Oks decide mudarse a una casa cercana. Se trata de una casa colonial de muros de adobe de 70 centímetros de ancho. “...entonces busque una casa animal...paredes de ladrillos coloniales asentados en barro...”, dice Oks. Encargó una mínima reforma a Ernesto Katzenstein, y es la casa donde vive todavía, orgulloso de su inercia térmica y confort. Esta irónica comparación quedó registrada en el texto de Jorge Hampton en la revista Summa+80, siguiendo a la entrevista que mantuviera con Mariano Oks.²

Aspectos también tratados en el texto que Roberto Lombardi escribió, a propósito de dicha entrevista, bajo el título de “La casa inhabitable (un mito moderno)”³, señalando que la historia de inhabitabilidad no es en absoluto privativa de la casa Oks, y que nombres tan importantes como

Mies van der Rohe y Le Corbusier también desafiaron los límites de la habitabilidad (Casa Farnsworth, Ville Savoye).

Algunas de las reformas que sufriera la casa Oks se debieron a una ampliación programática, otras, a los problemas de habitabilidad. En ambos casos, se suma a la contradicción entre transparencia y habitabilidad, la contradicción entre uso y conservación. Contradicción esta última, que sólo termina de resolverse “satisfactoriamente” con la transformación de las casas en instituciones dedicadas a su propia conservación. Como es el caso de la Fundación Le Corbusier y la Maison La Roche, o el Consejo Profesional de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y la Casa Curuchet. Donde “satisfactoriamente” tiene un segundo significado que revela la medida en que la obra de arte ha devorado el utilitarismo propio de la arquitectura.

Visitamos la casa Oks en Julio de 2005 acompañados por el ingeniero Mariano Oks y por su hijo Pablo, quien por primera vez visitaba la casa desde su infancia. La casa se nos presentaba como un enigma, en tanto las fotos de época de las publicaciones que llevábamos no coincidían con la volumetría frente a nosotros. Es que se habían construido adiciones no tan obvias, casi imperceptibles, y esa vocación mimética de las adiciones realizadas contribuía al carácter fantasmal de la casa original, escondida tras la buena voluntad de los cambios y agregados. En parte por la propia adición que realizara Oks con la aparente aprobación de Bonet en el año 62, en parte por las adiciones más tardías realizadas por los siguientes propietarios.

Si la casa no es la misma publicada en *Architecture d'Aujourd' hui* en 1960, conserva sin embargo la magia y el misterio de una obra que se percibe trascendental en la búsqueda y el desarrollo del pensamiento proyectual de Bonet. Quizá no como la obra más acabada, pero sí como una donde el uso expresivo del acero es llevado a un extremo de máxima tensión, donde Bonet utiliza originales combinaciones de perfiles. Sus propias palabras lo confirman: “... *junto con la exposición de Cristalplano, esta es quizás una de las obras en las que mi tendencia geometrizable y racionalista fue llevada al extremo*”

Toda la casa flota sobre un podio teñido por su propia sombra. Las losas del podio y del entrepiso coinciden estrictamente con el espesor de las vigas de acero. El techo, en cambio, parece apoyarse sobre las vigas.

Se adivina la lucha con el espesor como problema. En la obsesión por disminuir los lados de las columnas metálicas, de sólo 100 mm de lado (120 en las centrales) que Bonet realizó uniendo dos perfiles U con planchuelas soldadas a los lados (ver detalle). La lucha con el espesor puede verse también en la losa del techo, que aparece como una lámina de materia blanca apoyada sobre los perfiles negros de acero, su altura mantenida a un mínimo mediante el recurso de hacer converger las aguas hacia su centro, contrarrestando la gran superficie de la planta. Ese mismo espesor es repetido en las tapas de menor tamaño de la pérgola del patio, produciendo un fino contrapunto con la esbelta estructura y la intensa ilusión de liviandad que le otorga su gracia al conjunto.

Sobre el frente orientado al NO y el contrafrente que mira el SE, los ventanales continuos se encuentran siempre protegidos por la sombra de una galería y por un dispositivo de venecianas de aluminio. La estructura de acero se presenta como el elemento regulador que contiene los entrepaños, de vidrio y a veces de cerámicas, contrapunto que juega con la reflectividad de ambos, estableciendo una relación más ambigua entre transparencia y opacidad. Sobre el contrafrente, las superficies de tejas de cerámicas esmaltadas se alternan con las líneas de acero negro, de un modo donde la precisión de sus piezas viene a subrayar la repetición modular de las columnas de acero, separadas en tramos de 4.15 metros. La cerámicas se oponen al vidrio, y Bonet prefiere que éstas sean amarillas cuando debe contrastarlas con lo oscuro del vidrio bajo la sombra de las galerías de la planta baja. Pero decide que sean color caramelo oscuro en los paños del piso superior, confundiéndolas con la oscuridad del vidrio.

En el piso alto de la fachada posterior, las fotos históricas muestran los paños de cerámica color caramelo, suspendidos entre dos fajas horizontales de vidrio. Aunque esta parte ha sido remodelada y los paños de cerámica ya no están, podemos imaginarnos su efecto: desde fuera, los planos de cerámica terracota acentúan una sensación de atectonicidad y liviandad de la fachada, mimetizándose con el vidrio; desde dentro del dormitorio, impiden la visión del jardín, partiendo la vista entre la angosta ventana corrida horizontal en el sexto superior de la altura, por la que se veía sólo el celeste del cielo, y la faja de ventana en el sexto inferior, por la que sólo se veía el verde del césped. Entre medio, una reproducción de un mural tomado del Museo Románico de Barcelona (elección de Bonet) daba su impronta al dormitorio principal, cuya verdadera expansión visual era hacia el NE, sobre la terraza y el patio lateral. Todo esto está en nuestra imaginación, porque los paneles han desaparecido, reemplazados en los años 80 por ventanas de piso a techo, en complacencia con una disposición más convencional que permite la visión directa del jardín.

La casa ocupa el terreno en el punto mismo donde se ensancha. Lo ocupa de lado a lado, y sobre el lado opuesto al patio recibió una ampliación con el probable diseño o aprobación del propio Bonet. Se trata de la adición de un dormitorio en el piso alto, ocupando el intercolumnio vacío del extremo. Una cuidadosa inspección de las cerámicas de los balcones y otros detalles no permite percibir ninguna diferencia. Podemos decir que esta adición está completamente asimilada al espíritu y la arquitectura de la casa. Las adiciones realizadas en los años '80, en cambio, son intervenciones más radicales, aunque también miméticas.

Se agrega una franja de terreno en toda la profundidad del lote, para agregar a su vez un segundo garage sobre un módulo extra que replica aproximadamente el último de la estructura original. El pabellón de delgada planta que ocupaba originalmente el fondo del lote fue ensanchado hasta hacerse irreconocible. Multiplicando varias veces su superficie, consumiendo buena parte del jardín y haciendo desaparecer la pileta original de forma bilobular.

Los interiores de los ambientes principales (salvo el dormitorio principal) no han variado demasiado su aspecto original. Mantienen a la vista las vigas de acero, interrumpiendo la continuidad de los cielorrasos blancos, separados de los muros por una buña. En la sala principal de la planta baja, las delgadas columnas de acero se mantienen alejadas de los muros, como un recuerdo del Pabellón de Barcelona, para salvar la luz libre de 2,77m.. Los pisos están cubiertos por un parquet de cuadrados de madera de 10 cm. de lado, creando una trama neutra, sin direcciones ni límites. Desde la elevación de la casa debe descenderse al jardín, pero se pasa a nivel hacia el patio lateral sobre el NO, verdadera expansión de los interiores, protegido de las miradas de los vecinos.

La casa transmite la extrema tensión de una geometría que no se permite excepciones, que se hace esclava de una precisión obsesiva, y algunos detalles son reveladores de la difícil consecución del “proyecto total”, donde la parte menor y el todo deben guardar una relación de obligatoria mutua dependencia. Esta condición holística entra en crisis en la resolución de las columnas cuadradas del patio – inesperadamente mayores que el resto, o los desagües de los parasoles, que acompañan el descenso de las columnas como si hubieran sido agregados por un constructor desaprensivo. En cualquier caso, apenas perturban el encantamiento de liviandad que sugieren todos los elementos constructivos. El escaso lado de las columnas y el espesor del techo, estrictamente controlados, se refuerzan en el patio por la disposición modular de los parasoles, como si se tratase de la colocación interrumpida de piezas prefabricadas. Desde abajo asciende una escalera cuyo descanso está ubicado apenas siete escalones más arriba, especie de plataforma de contemplación del espacio más cualificado de la casa. En este patio que compensa el martillo del terreno, tenemos la sensación de que Bonet ha triunfado sobre la materia, la ha convertido en expresión plástica y con ello ha hecho de la casa también una obra de arte. Eso está aquí todavía presente en la casa Oks, un fantasma que el preocupado grupo de arquitectos que la visitamos en esta ocasión, tememos este a punto de desaparecer en manos de un nuevo propietario necesitado de más espacio de nueva habitabilidad.

Valen las palabras de Roberto Lombardi:

“... volvemos a la casa de Bonet y sus antecesoras, pensando que probablemente la intangibilidad de sus autores es lo que las ha vuelto inhabitables. Antes las podían habitar sus mecenas, condicionados por su propio deseo de armonizar con una visión del mundo por venir. Paradójicamente, en ese futuro sólo pueden ser valoradas como objetos plásticos completos y terminados, literalmente, como piezas de un museo a escala urbana (Europa ha señalado este camino con tanto énfasis que ha devenido natural también para nosotros). Si no hay más transformaciones posibles que las previstas (algunos paneles corredizos, alguna pieza desmontable), la imposibilidad de ocupación transforma al habitante en coleccionista.”

Mariano Oks sostuvo su vocación de coleccionista durante 9 años, hasta que, vencido por la inhabilitabilidad del objeto de su colección, se mudó a una casa anónima, sin autor. No se muestra arrepentido por el cambio, nos deja ver que goza de la comodidad que esa casa le ha brindado en los últimos 40 años. Nuestra sociedad no parece contar aún con nuevos coleccionistas que lo puedan reemplazar. La casa Oks, ahora en venta, aguarda un destino incierto, entre su posible demolición, remodelaciones indiferentes a su origen culto, o la aún remota posibilidad de se restauración en un obrjeto de pura contemplación estética. Si la conservación de obras de arquitectura relativamente recientes aspira a extenderse, también deberá avanzarse en alguna clase de comprensión mayor sobre los posibles compromisos entre uso y conservación.

¹ Lombardi, Roberto, "Extractos de una conversación con Mariano Oks", Summa+80, Buenos Aires, Junio 2006, p.182

² Hampton, Jorge, "La buña y el ladrillón", Summa+80, Buenos Aires, Junio 2006, p.185

³ Lombardi, Roberto, "*La casa inhabitable (un mito moderno)*", Summa+80, Buenos Aires, Junio 2006, p.186